

Manual de usuario y procedimientos de ZooScan-Zooprocess en la Plateforme d'Imagerie Quantitative de Villefranche-sur- Mer (PIQv)

Laëtitia JALABERT, Amanda ELINEAU, Manoela Brandão y Marc PICHERAL

Traducido del inglés por Clavis www.clavis.fr

08/2025

Resumen

1.	Introducción	2
1.1	Protocolo de trabajo típico de ZooScan en la PIQv	2
1.2	Instrucciones preliminares	2
1.3	Advertencias de seguridad	3
1.4	Nota importante sobre la versión de Zooprocess	3
2.	Cómo crear un proyecto	4
3.	Cómo rellenar los metadatos de la muestra	8
4.	Cómo editar los metadatos de la muestra y la fracción	10
5.	Cómo escanear y convertir un fondo	13
6.	Preparación y escaneado de las muestras	17
6.1	Advertencias de seguridad	17
6.2	Preparación de muestras	17
6.3	Procedimiento de escaneado	19
6.4	¿Cómo colocar correctamente los objetos en el sistema ZooScan?	27
6.4.1	Detección de los bordes del marco	27
6.4.2	Segmentación de imágenes	29
7.	Cómo recuperar la muestra tras el escaneado	30
8.	Cómo convertir y procesar muestras escaneadas por lotes	31
9.	Cómo comprobar el procesamiento con imágenes segmentadas y verificar la cantidad de imágenes	34
10.	Cómo clasificar "múltiples" y llevar a cabo la separación con viñetas seleccionadas de múltiples	38
11.	Reprocesamiento de las imágenes para incluir la máscara de separación	44
12.	Modos de usuario/avanzados para un proyecto	47
13.	Control de calidad final antes de importar a EcoTaxa	47
13.1	Control de calidad de los metadatos de las muestras	47
13.2	Control de calidad de los datos de adquisición	48
13.3	Control de calidad de los datos de procesamiento	48
	Anexo 1 - Ejemplo de hoja de registro	49
	Anexo 2 - Zona de escaneado de detección de bordes	51

1. Introducción

1.1 Protocolo de trabajo típico de ZooScan en la PIQv

El sistema ZooScan (HYDROPTIC Inc.), junto con la aplicación Zooprocess, es un sistema de obtención de imágenes para el análisis de organismos y partículas (300 μm - 5 cm posiblemente 150 μm - 5 cm con ajustes específicos) presentes en un líquido. Está indicado para organismos mesoplanctónicos (0,2 - 2 cm) y macroplanctónicos (2 - 20 cm) que deben estar inmóviles (fijados o anestesiados).

Consulte

también:

http://www.hydroptic.com/index.php/public/Page/product_item/ZOOSCAN

La Plateforme d'Imagerie Quantitative de Villefranche-sur-Mer ha analizado más de 400 proyectos con el sistema ZooScan desde su invención. Su amplia trayectoria ha permitido a la PIQv implementar procedimientos de análisis y control de calidad. El objetivo de este manual es presentar estas normas y señalar las prácticas recomendadas para garantizar la calidad de los datos y utilizar la aplicación vinculada EcoTaxa para la anotación de imágenes de forma óptima.

Los usuarios podrán ajustar este protocolo de trabajo según su experiencia y sus necesidades para beneficiarse de las herramientas proporcionadas por la aplicación. Recomendamos conservar siempre la configuración predeterminada propuesta por Zooprocess.

A continuación se muestra la secuencia típica de análisis:

- 1) Rellenar los metadatos de la muestra (tantas muestras como sea necesario)
- 2) Llevar a cabo el control de calidad de los metadatos
- 3) Escanear fondo (a diario)
- 4) Escanear muestra (una o varias seguidas)
- 5) Convertir y procesar muestras
- 6) Comprobar el procesamiento
- 7) Llevar a cabo el control de calidad para la adquisición y el procesamiento
- 8) Separar los objetos en contacto
- 9) Volver a procesar de la imagen para incluir la máscara de separación y obtener un mejor conjunto de datos final
- 10) Importar a EcoTaxa para predecir la identificación y validar o corregir manualmente la predicción de la aplicación
- 11) Llevar a cabo el control de calidad para imágenes múltiples

1.2 Instrucciones preliminares

- Instale el sistema ZooScan en una mesa de laboratorio totalmente recta y estable (sin vibraciones) ([consulte el manual de Hydroptic](#)).

- Instale el software vinculado que puede descargar en el [sitio web de la PIQv](#).
- Recoja una muestra y utilice las hojas de registro (consulte el anexo 1) para registrar todos los metadatos necesarios para rastrear su muestra.
- Retire el agua de mar y el fijador de la muestra (consulte el [capítulo 6](#)).

1.3 Advertencias de seguridad

Por motivos de seguridad, nunca colocamos muestras que contengan formol directamente en la bandeja del sistema ZooScan. Primero retiramos el agua de mar y el formol de la muestra y luego utilizamos agua de mar filtrada a 0,2 μm (o agua dulce) en su lugar.

Tenga en cuenta que el formol es una sustancia cancerígena, mutágena y reprotóxica. Siga todos los procedimientos de seguridad necesarios para evitar cualquier riesgo al retirar el formol de la muestra:

- trabaje en una campana extractora;
- utilice guantes, gafas y bata de laboratorio.

1.4 Nota importante sobre la versión de Zooprocess

- Este protocolo se aplica a la versión Zooprocess 7.27 y superiores. Las imágenes se han extraído de la versión 8.23.
- **Actualice** Zooprocess cuando haya una nueva actualización disponible en el [sitio web de la PIQv](#).
- La PIQv solo podrá prestar asistencia si utiliza la última actualización disponible de Zooprocess.
- Este protocolo no describe la instalación del software y de los controladores de Zooscan en su ordenador (consulte los manuales en el [sitio web de la PIQv](#)).
- Puede consultar información adicional en el [sitio web de la PIQv](#).

2. Cómo crear un proyecto

Un proyecto es una carpeta donde se guardarán las imágenes y datos de una expedición, un estudio o un experimento. Por lo tanto, un proyecto contiene numerosos escaneados y muestras.

El proyecto se creará en el directorio raíz de una unidad seleccionada, y todos los archivos de ese proyecto se guardarán posteriormente en las subcarpetas específicas.

IMPORTANTE: Cree el proyecto en el ordenador **al que está conectado el sistema ZooScan**, porque cuando instala ImageJ en un ordenador conectado a un sistema ZooScan, se crea una carpeta "Zooscan" en el disco C:. Esta carpeta contiene información específica sobre el sistema ZooScan conectado, como las dimensiones del marco, que Zooprocess necesita integrar en su proyecto.

PROCEDIMIENTO

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Seleccione la opción "CREATE NEW PROJECT" (CREAR NUEVO PROYECTO) que se encuentra en la parte inferior de la lista de proyectos y, a continuación, elija la unidad.

- Introduzca el número de serie de su sistema ZooScan (3 dígitos) y, a continuación, elija el nombre del proyecto (no añada el prefijo "zooscan_"). **No utilice caracteres especiales en el nombre del proyecto.** Puede elegir si desea incluir el número de serie de su sistema ZooScan al principio del nombre del proyecto (en ese caso, si tiene varios sistemas ZooScan, la lista de proyectos se ordenará por tipo de ZooScan) o al final (la lista de proyectos se ordenará alfabéticamente).

→ Zooprocess le muestra una vista previa del nombre del proyecto para que pueda validarlo definitivamente o cambiarlo por otro:

- Seleccione la opción de escaneado: recomendamos elegir el **marco grande (LARGE)** para imágenes con una resolución de 2400 ppp. El marco grande le permite escanear más objetos seguidos. El marco estrecho (NARROW) no ofrece una resolución mejor y limita el área de escaneado, así como la cantidad de organismos incluidos en la imagen (era útil para ordenadores antiguos de 32 bits).

- No cambie los valores y haga clic en "OK" (ACEPTAR). Si es necesario, estos valores se indican en los documentos del instrumento proporcionados por Hydroptic en la llave USB correspondiente. La posición de densidad óptica (opción "Optical Density position") no es útil en las versiones recientes del sistema Zooscan.

- El proyecto ya está creado:

3. Cómo rellenar los metadatos de la muestra

Esta operación ya no está vinculada al escaneo de las muestras. Puede rellenar los metadatos de varias muestras por adelantado. Incluso puede hacerlo in situ y luego transferir tu archivo al proyecto en el ordenador conectado al sistema ZooScan.

Zooprocess guarda una copia de seguridad de la muestra anterior y escanea tablas en la subcarpeta "archives" (archivos) cada vez que se modifican esas tablas (consulte el [capítulo 4](#)).

PROCEDIMIENTO

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Seleccione su proyecto y elija "Fill in Sample metadata" (Rellenar metadatos de la muestra).

- Elija el "sampleID" (identificador de la muestra). **En este momento, debería haber pensado detenidamente en la convención de nomenclatura de las muestras**, ya que **no es posible cambiar el nombre de la muestra** después. No utilice las extensiones "d1", "d2" o "tot" en los nombres de las muestras. Estas extensiones se añadirán automáticamente a los nombres de escaneo durante el paso de escaneo (consulte el [capítulo 6.3](#)).

- Rellene los formularios. **No utilice caracteres especiales.**
ATENCIÓN: A pesar de que estos metadatos se pueden editar y corregir después, debe tener mucho cuidado al rellenar los metadatos, como el identificador de la muestra, profundidad > zmax, lat y lon inicio \neq lat y lon fin para redes horizontales, consistencia entre el tipo de red y la malla de red, cantidad de botes frente a cantidad de códigos de barras, consistencia de volumen frente a distancia de red, y consistencia y formato de puntos GPS, entre otros.

- Puede introducir varias muestras. Al final, recibirá un mensaje de "Normal End" (Finalización normal).

INFORMACIÓN ADICIONAL

La aplicación creará "zooscan_sample_header_table.csv" en la carpeta "Zooscan_meta" de su proyecto. En esta tabla se incluyen todas las muestras y los metadatos vinculados que haya rellenado.

4. Cómo editar los metadatos de la muestra y la fracción

Puede editar y modificar los metadatos en cualquier paso para corregir posibles errores o completar la información sobre las muestras o los escaneados. Preste atención a estos metadatos, ya que serán esenciales para el posterior análisis de los resultados.

La herramienta cambia los metadatos en las tablas de la carpeta meta y dentro de todos los archivos relacionados con la muestra en todo el proyecto.

PROCEDIMIENTO

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

Hay dos formas de editar y modificar los metadatos:

1) Uno por uno (totalmente seguro)

- Seleccione la herramienta "EDIT the SAMPLE and FRACTION metadata" (EDITAR los metadatos de la MUESTRA y la FRACCIÓN) y, a continuación, elija la muestra. Zooprocess guarda una copia de seguridad de la muestra anterior y las tablas de escaneado en la subcarpeta "archives" (archivos) cada vez que se modifican estas tablas.

2) Por lotes (no recomendado; utilizar con mucho cuidado)

- Copie y pegue las tablas .csv en la carpeta "archives" (archivos). Esta operación se realiza automáticamente cuando edita una sola muestra en la interfaz de Zooprocess:

- Modifique las tablas .csv directamente y luego guárdelas: **PRESTE ATENCIÓN A LOS FORMATOS DE LOS METADATOS.**
- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No

lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Seleccione el proyecto y elija "SWITCH temporarily to ADVANCED mode" (CAMBIAR temporalmente a modo AVANZADO).

- Seleccione "UPDATE all metadata from the sample and scan CSV tables" (ACTUALIZAR todos los metadatos de la muestra y escanear tablas CSV). Aparecerá un mensaje. Haga clic en el botón "Yes" (Sí).

5. Cómo escanear y convertir un fondo (BACKGROUND)

La imagen de fondo es una imagen "en blanco" que se utilizará durante el proceso de análisis de imágenes. Se debe crear antes de escanear las muestras y con los mismos parámetros que se utilizaron para escanear las muestras. Debe escanear un mínimo de dos imágenes de fondo que se combinarán en una sola imagen "en blanco". Esto se debe hacer al comienzo de cada sesión de escaneado cuando encienda el sistema ZooScan (normalmente cada mañana antes de escanear la primera muestra).

PROCEDIMIENTO

- Encienda el sistema ZooScan y manipúlelo con cuidado. Limpie y lave la bandeja de escaneado y el cubreobjetos con agua dulce para eliminar cualquier suciedad. Borre las marcas en el cristal y en el marco, y compruebe periódicamente que el cubreobjetos del sistema ZooScan esté limpio.

- Vierta agua limpia y dulce a temperatura ambiente en la bandeja hasta cubrirla. Coloque el marco designado para el proyecto (estrecho o grande / LARGE o NARROW) sobre la bandeja. Asegúrese de que el marco esté bien colocado en la esquina recomendada y marcada de la bandeja de escaneado para que el área de escaneado incluya los bordes del marco. Consulte el manual de Hydroptic que viene incluido con el sistema ZooScan para obtener más información.
- Llene la bandeja de agua dulce hasta cubrir el borde del marco. Compruebe que no haya polvo ni burbujas y que tanto la bandeja como el agua estén limpias. Para ello, retire cualquier suciedad y burbuja con una pipeta de plástico o un punzón de cactus, incluido con el instrumento, para no rayar la bandeja de cristal. Vista lateral:

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Seleccione su proyecto y elija la herramienta "SCAN (CONVERT) Background Image" (ESCANEAR (CONVERTIR) imagen de fondo).

- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del ordenador.

→ **Preste atención a este mensaje**
(Cierre la aplicación Vuescan (cuando termine el escaneo))

→ Espere el tiempo recomendado (30 segundos) entre la vista previa, el escaneado n.º 1 y el escaneado n.º 2 (consulte la ventana de instrucciones en la pantalla del ordenador). No olvide pulsar "OK" (ACEPTAR) en la ventana de instrucciones inmediatamente después del segundo escaneado.

→ Preste atención a este mensaje
(Cierre la aplicación Vuescan (cuando termine el escaneo))

- Al final verá el nivel de gris de mediana de sus dos fondos y la media de las dos medianas. Los dos valores deben ser similares a menos que aparezca una advertencia.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las dos imágenes de fondo se procesarán como una única imagen de fondo de la resolución y se guardarán automáticamente en la carpeta "Zooscan_back".

Para conocer la calidad de su fondo, puede consultar el peso (en Ko): debe ser el mismo para todos los fondos.

Primeros fondos	20240201_0929_back_large_1.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240201_0929_back_large_2.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240201_0929_back_large_manual_log.txt	01/02/2024 10:03	Document texte	2 Ko
	20240201_0929_back_large_raw_1.tif	01/02/2024 09:35	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240201_0929_back_large_raw_2.tif	01/02/2024 09:37	Fichier TIF	11 442 Ko
Segundos fondos	20240201_0929_background_large_manual.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_1.tif	02/02/2024 09:06	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_2.tif	02/02/2024 09:07	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_manual_log.txt	02/02/2024 09:07	Document texte	2 Ko
	20240202_0845_back_large_raw_1.tif	02/02/2024 08:54	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240202_0845_back_large_raw_2.tif	02/02/2024 09:06	Fichier TIF	11 442 Ko
Terceros fondos	20240202_0845_background_large_manual.tif	02/02/2024 09:07	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_1.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_2.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_manual_log.txt	06/02/2024 14:08	Document texte	2 Ko
	20240206_1401_back_large_raw_1.tif	06/02/2024 14:06	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240206_1401_back_large_raw_2.tif	06/02/2024 14:07	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240206_1401_background_large_manual.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko

6. Preparación y escaneado de las muestras

6.1 Advertencias de seguridad

Por motivos de seguridad, nunca vertemos muestras que contengan formol directamente en la bandeja del sistema ZooScan. En lugar de ello, primero retiramos el agua de mar y el formol de la muestra y luego utilizamos agua de mar filtrada (o agua dulce).

Tenga en cuenta que el formol es un producto cancerígeno, mutágeno y reprotóxico.

Siga todos los procedimientos de seguridad necesarios para minimizar los riesgos al retirar el formol de la muestra:

- trabaje en una campana extractora;
- utilice guantes, gafas y bata de laboratorio.

6.2 Preparación de muestras

A continuación, se describe el procedimiento general que se utiliza en la Plateforme d'Imagerie Quantitative de Villefranche-sur-Mer. Este procedimiento es el resultado de años de experiencia en el análisis de muestras de plancton con ZooScan y Zooprocess.

Dado que la abundancia de plancton suele ser muy elevada en una muestra, solo se escanea una fracción. Para ello, se utiliza una caja Motoda (submuestrador), que permite dividir la muestra en dos alícuotas iguales.

Sin embargo, para evitar subestimar los organismos grandes y raros al utilizar la caja Motoda, la muestra se divide primero en dos fracciones de **tamaño** según el tamaño de malla de la red. Al hacerlo, tenemos un escaneado por fracción de tamaño.

De hecho, para una **red de malla de 300 μm o inferior**, la muestra se divide normalmente en dos fracciones de tamaño para obtener suficientes especímenes de organismos grandes:

- fracción denominada "**d1**": organismos grandes ($>1000 \mu\text{m}$);
- fracción denominada "**d2**": organismos pequeños ($100 \mu\text{m} - 1000 \mu\text{m}$).

Para una **red de malla superior a 300 μm** , la muestra no se suele dividir y se denomina "**tot**".

PROCEDIMIENTO

El procedimiento descrito a continuación es para una red de 200 μm (ejemplo para WP2) que pide dos fracciones de tamaño.

- La muestra se tamiza bajo la campana extractora para retirar el conservante y el agua de mar. Puede conservar el líquido retirado para rellenar la muestra más tarde (ver paso A en la imagen que se incluye a continuación), pero preferimos utilizar agua de mar controlada con formaldehído tamponado. Siempre utilizamos un tamiz de menor malla que la de la red para evitar cualquier pérdida de organismos.

- La muestra se tamiza con una malla de 1000 μm y una malla de 100 μm para obtener dos fracciones de tamaño: d1 y d2 (ver paso B en la imagen que se incluye a continuación).
- Las dos fracciones se dividen luego con una caja Motoda antes de escanearlas para obtener una cantidad adecuada de objetos*.

El método de división es el siguiente:

- 1) Incline la caja de modo que la parte abierta (sin la tapa) quede hacia arriba.
- 2) Utilice una botella de compresión llena de agua de mar para verter el plancton del tamiz en la caja.
- 3) Añada una pequeña cantidad de agua de mar en la caja **justo antes del septo**.
- 4) Para homogeneizar la muestra, mueva enérgicamente la caja de un lado a otro unas **veinte** veces, inclinándola de izquierda a derecha. Asegúrese de que los bordes de **la caja toquen la mesa** durante este proceso. Trabaje sobre una superficie horizontal
- 5) Tras la homogeneización, incline la caja hacia el lado opuesto. El septo dividirá la muestra en dos submuestras, sin intercambio de agua o plancton entre ellas.
- 6) Dé la vuelta a la caja para verter una submuestra en un bote a través de la esquina abierta de la tapa. La otra submuestra permanecerá dentro, bloqueada por la tapa.
- 7) Vuelva a colocar la caja en su posición normal.
- 8) Lave los lados de la caja para eliminar cualquier resto de plancton.
- 9) Repita los pasos 3 a 8 para la segunda submuestra.

Para evitar errores durante el procedimiento de división con la caja Motoda, se recomienda almacenar todas las fracciones siguientes en botes etiquetados previamente (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, etc.) (ver paso C en la imagen que se incluye a continuación)

- Se escanea cada fracción, d1 y d2 (ver paso D en la imagen que se incluye a continuación).

* IMPORTANTE

- Para comprobar la utilidad de tamizar la muestra en dos fracciones de tamaño, compare la **proporción** de división necesaria para obtener una cantidad adecuada de organismos para las dos fracciones. **Esta proporción debe ser superior para la fracción inferior (d1), salvo si hay una floración de organismos grandes (por ejemplo, salpas). Se deberá anotar en los comentarios sobre la muestra y el escaneado.**
- Debe haber la menor cantidad posible de organismos en contacto para no dedicar demasiado tiempo después a separarlos en las imágenes, sin dejar de garantizar que haya suficientes objetos para que sean representativos de la muestra.

Estas son las reglas que se aplican en la PIQv:

Cuando 'sample_net_mesh' \geq 500 y 'motoda_frac' es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' no debe superar las 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' \geq 500 y 'motoda_frac' es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' debe oscilar entre 500 y 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1 y 'motoda_frac' es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' no debe superar las 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1 y 'motoda_frac' es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' debe oscilar entre 500 y 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1+N o 'FracID' = tot o 'FracID' = plankton y motoda_frac es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' no debe superar las 2500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1+N o 'FracID' = tot o 'FracID' = plankton y motoda_frac es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' debe oscilar entre 1000 y 2500.

Estas normas se aplican mediante la aplicación ZooScan Quality Control (ZQC) disponible en el [sitio web de la PIQv](#), que recomendamos ejecutar en los proyectos en distintas fases del trabajo.

6.3 Procedimiento de escaneado

Los metadatos **se deben** rellenar previamente (consulte el [capítulo 2](#)).

Se debe escanear un fondo (consulte el [capítulo 4](#)).

PROCEDIMIENTO

- Vierta un poco de agua (agua dulce o agua de mar filtrada a 0,2 μ m) en la bandeja de escaneado hasta cubrir totalmente el cristal. No cubra los bordes del marco en este paso, ya que se cubrirán al añadir la muestra. Para evitar la condensación y la aparición de burbujas en la bandeja del sistema ZooScan debido a las diferencias de temperatura entre la sala de trabajo y el agua de las tuberías, se recomienda almacenar previamente algunos litros de agua en la misma sala del instrumento.
- Coloque el marco. El tamaño del marco (estrecho o grande) depende de lo que haya elegido en el [capítulo 1](#): "Cómo crear un proyecto". Asegúrese de que el marco esté colocado correctamente, tocando las esquinas recomendadas y marcadas de la bandeja de escaneado, tal y como se indica para el escaneado del fondo (consulte el [capítulo 5](#)).

- Limpie las gotas de agua o las marcas del marco y retire la suciedad del agua utilizando una pipeta y punzones de cactus.
- Vierta la muestra de la última fracción de la caja Motoda.
- Añada agua si es necesario hasta cubrir todos los bordes del marco, como hizo para el fondo. Procure no verter demasiada agua, ya que los organismos flotantes podrían quedar desenfocados. Debe encontrar un equilibrio entre tener suficiente agua para cubrir los bordes y tener un nivel de agua suficiente para mantener los organismos enfocados. Vista lateral:

- Espere entre 15 y 20 minutos para separar los organismos en contacto con los punzones de cactus. **Asegúrese de que no haya organismos sobre el borde o a lo largo del borde.** Preste atención a la separación de los objetos entre sí. Busque un equilibrio entre el tiempo dedicado a esta tarea y la calidad de la imagen. Una vez procesada la imagen, puede separar los objetos en contacto en la imagen final con la herramienta de separación de Zooprocess (consulte el [capítulo 10](#)). Sin embargo, es posible que pierda detalles de los organismos y que estos queden truncados. Puede acelerar la separación de los organismos vertiendo la muestra homogéneamente en la bandeja y añadiendo más agua sobre los organismos aglomerados de la bandeja para espaciarlos. **Coloque los sujetos más grandes en el centro** de la bandeja, ya que los bordes del marco aparecerán recortados en la imagen. Si algunos organismos flotan, intente hundirlos empujándolos suavemente con los punzones de cactus. Los organismos flotantes pueden provocar un sesgo en las mediciones de tamaño y dar lugar a leyendas de imagen borrosas, lo que puede dificultar su correcta identificación.
→ **Para este paso, lea detenidamente el [capítulo 6.4](#)**
- Asegúrese de que no haya condensación en el cristal de la tapa del sistema ZooScan.

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Seleccione su proyecto y elija "SCAN a sample" (Escanear una muestra).

→ **Preste atención a este mensaje (Cierre Vuescan (si está abierto) antes de continuar)**

- Seleccione el nombre de la muestra. Si su muestra tiene un código de barras y dispone de un lector conectado, puede utilizar la opción específica al final de la lista de muestras.

- A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. En Zooprocess, escriba el nombre de fracción correspondiente "d1", "d2", "tot" o definida por el usuario según la fracción cuando se le pida.

- Rellene el formulario. No olvide rellenar cualquier comentario útil para el análisis. No utilice caracteres especiales. En el campo "scanning operator" (operario de escaneado), escriba "nombre_apellido".

- **Siga atentamente las instrucciones de la ventana de Zooprocess para iniciar el escaneado de la muestra (un solo escaneado).**

→ **Espera 30 segundos entre la vista previa y el escaneado. No olvide pulsar OK (Aceptar) en Zooprocess después de pulsar Scan (Escanear) en Vuescan. No toque ninguna tecla del teclado durante el escaneado para no modificar la configuración del escaneado. Evite cualquier vibración en el sistema Zooscan que pueda alterar la superficie del agua de la bandeja.**

→ **Preste atención a este mensaje (Cierre la aplicación Vuescan (cuando termine el escaneo))**

Ejemplo de escaneado "d1" para malla de red $\leq 200 \mu\text{m}$ (fracción grande $>1000 \mu\text{m}$)

Ejemplo de escaneado "d2" para malla de red $\leq 200 \mu\text{m}$ (fracción pequeña 100-1000 μm)

Ejemplo de escaneado "tot" para malla de red >200 µm

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Al final del escaneado, habrá tres archivos en la carpeta "_raw" del proyecto. El nombre del archivo se compone del nombre de la muestra seguido del nombre de la fracción (muestra_d1.*).
 - La imagen TIF (16 bits) se procesará después con la herramienta "CONVERT & PROCESS scanned SAMPLES in batch mode" (CONVERTIR Y PROCESAR muestras escaneadas por lotes) en el menú principal de Zooprocess (consulte el [capítulo 8](#)).
 - El archivo meta.txt proporciona información (metadatos) sobre el método de muestreo (por ejemplo, lugar de muestreo, dimensiones de la red, arrastre, volumen) y sobre la preparación de la muestra para el sistema Zooscan (por ejemplo, prefiltrado y proporción de submuestreo). Resume la información que se incluye en las tablas de muestras y escaneados almacenadas en la carpeta meta del proyecto.
 - El archivo log.txt registra información sobre el método de escaneado (parámetros).

- El archivo scan_header.csv registra toda la información de escaneado en la carpeta Zooscan_meta.

Para evaluar la calidad del escaneado, se puede consultar el peso (Ko) de los archivos de imagen, que debe ser igual para todos los escaneados.

Escaneado 1	wp220240108_d1_1_log.txt	15/01/2024 11:21	Document texte	2 Ko
	wp220240108_d1_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240108_d1_raw_1.tif	15/01/2024 11:21	Fichier TIF	732 618 Ko
Escaneado 2	wp220240108_d2_1_log.txt	15/01/2024 10:57	Document texte	2 Ko
	wp220240108_d2_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240108_d2_raw_1.tif	15/01/2024 10:57	Fichier TIF	732 618 Ko
Escaneado 3	wp220240115_d1_1_log.txt	19/01/2024 18:22	Document texte	2 Ko
	wp220240115_d1_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240115_d1_raw_1.tif	19/01/2024 18:21	Fichier TIF	732 618 Ko

6.4 ¿Cómo colocar correctamente los objetos en el sistema ZooScan?

Durante la conversión y el procesamiento (consulte el [capítulo 8](#)), hay varias fases, incluidas la detección de los bordes del marco y la segmentación de los objetos. Aquí presentamos brevemente estas dos fases para explicar las consecuencias de la colocación de los objetos.

6.4.1 Detección de los bordes del marco

Este procesamiento se lleva a cabo tras la estandarización y antes de la sustracción del fondo (consulte el [capítulo 8](#)).

Qué hace Zooprocess: en cada una de las cuatro zonas azul oscuro, calcula los promedios de nivel de gris que se convierten en sus cuatro referencias. A continuación, mide el nivel de gris medio en los rectángulos azul claro más pequeños. Cuando los valores son inferiores al 5 % del nivel de gris de referencia, Zooprocess considera que ha detectado el borde de la imagen.

Por estos motivos, **no debe colocar:**

- 1) organismos **grandes** en las zonas azul oscuro, ya que se podría distorsionar la detección de los límites del marco debido a una medición de referencia trunca;
- 2) organismos **largos** colocados en paralelo a los rectángulos azules de su zona, ya que se pueden confundir con los bordes del marco.

Se recomienda imprimir esta guía (anexo 2) a escala en papel transparente para comprobar la colocación de los objetos antes de escanearlos.

6.4.2 Segmentación de imágenes

Cuando se creó Zooprocess, los ordenadores no disponían de suficiente memoria RAM para procesar toda la imagen escaneada durante la segmentación. Por ello, se aplicaba un método de división. Zooprocess tenía en cuenta el 60 % del ancho (en verde) y luego detectaba los objetos en esa zona. A continuación, vaciaba la RAM y tenía en cuenta el otro 60 % en el otro lado del escaneado (en naranja) y detectaba los objetos. Por ello, hay una zona (la zona sombreada: superposición de las zonas verde y naranja) que se corresponde con el 20 % del escaneado en la que los objetos se cuentan dos veces. Zooprocess detectaba automáticamente los objetos duplicados y los eliminaba del análisis.

Este método se sigue utilizando actualmente porque queremos poder volver a procesar los escaneados antiguos y obtener exactamente los mismos resultados.

Las consecuencias son que, si un objeto grande ocupa estas tres zonas, no se detectará, ya que toca los lados de las imágenes derecha e izquierda.

Por ello, se recomienda situar los objetos grandes **en el centro de las mitades de ZooScan**.

7. Cómo recuperar la muestra tras el escaneado

PROCEDIMIENTO

- Retire y lave el marco transparente con una botella de compresión situada sobre la bandeja de escaneado para recuperar todos los especímenes que puedan estar adheridos.
- Para retirar la muestra de la bandeja, eleve con cuidado el sistema ZooScan. Limpie la bandeja con una botella de compresión de agua dulce o agua de mar filtrada para no perder especímenes y evitar la contaminación entre las distintas muestras.

- Prepare otra muestra o limpie y **seque** la bandeja de escaneado con agua dulce al finalizar una sesión de escaneado.

8. Cómo convertir y procesar muestras escaneadas por lotes

El procesamiento de imágenes se puede llevar a cabo inmediatamente después del escaneado si utiliza un ordenador potente o durante el tiempo de inactividad, como por la noche o durante el almuerzo, ya que tarda unos 10 minutos por escaneado.

Es muy importante procesar las imágenes escaneadas cuanto antes tras su adquisición o al menos una vez al día. Este procesamiento permite comprobar rápidamente (consulte el capítulo 9) que el fondo y las muestras se hayan adquirido correctamente para evitar descubrir problemas más tarde y tener que volver a escanear muchas de ellas.

PROCEDIMIENTO

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Seleccione su proyecto y elija la herramienta "Convert & process scanned samples in batch mode" (Convertir y procesar muestras escaneadas por lotes).

- Seleccione "Convert AND Process Image AND particles (images in RAW folder)" (Convertir Y procesar imágenes Y partículas [imágenes en la carpeta RAW]). Se recomienda mantener la configuración predeterminada para el procesamiento. Haga clic en el botón "Aceptar" (Aceptar).

- Al finalizar el procesamiento, aparecerá una ventana de Zooprocess con el mensaje "Normal END..." (FINALIZACIÓN normal...). Haga clic en el botón "OK" (Aceptar) y aparecerá el menú principal.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Los archivos resultantes se guardan en las carpetas `_work` y `Pid_results`.
- El archivo `*.pid` es un archivo único que concatena `log.txt`, `meta.txt` y `meas.txt` (una tabla que contiene todos los objetos como filas y sus mediciones como columnas). Las mediciones que se pueden utilizar para calcular el tamaño de los objetos son Area (Área), Major (Mayor) y Minor (Menor) (donde Major y Minor se corresponden con los ejes de una elipse con la misma área del objeto medido). Estas medidas se expresan en píxeles, y el tamaño del píxel se documenta en el archivo `*.pid`. Otras mediciones corresponden a variables de forma y textura utilizadas para el reconocimiento automático, así como la posición en la bandeja. Tenga en cuenta que el archivo PID se copia automáticamente en la carpeta `PID_Results` de su proyecto.
- Desde la versión Zooprocess 7.22, las viñetas de los objetos escaneados se extraen de forma predeterminada y se crea un archivo «`ecotaxa_*.tsv`». Tanto las viñetas como el archivo TSV se importan en la aplicación EcoTaxa (<http://ecotaxa.obs-vlfr.fr/>) para predecir y clasificar los organismos. El archivo TSV contiene todos los datos y todos los metadatos útiles del archivo PID (ver más abajo).
- Los archivos resultantes siguen siendo compatibles con las antiguas herramientas Plankton Identifier y XnView, pero **NO recomendamos seguir utilizándolas**. Puede ponerse en contacto con nosotros para que le ayudemos a importar sus muestras y proyectos clasificados a EcoTaxa.

Descripción de los procesamientos iniciales estándar de fondo e imagen

→ Las operaciones "CONVERT" (CONVERTIR), "IMAGE PROCESS" (PROCESAMIENTO DE IMAGEN) y "PARTICLE PROCESS" (PROCESAMIENTO DE PARTÍCULAS) las realiza la herramienta "Convert & Process scanned samples in batch mode" (Convertir y procesar muestras escaneadas por lotes).

9. Cómo comprobar el procesamiento con imágenes segmentadas y verificar la cantidad de imágenes

Después de cualquier procesamiento de imagen, deberá comprobar el procesamiento con la herramienta de comprobación específica: "Check process using segmented images" (Comprobar el procesamiento con imágenes segmentadas).

PROCEDIMIENTO

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Seleccione su proyecto y elija "CHECK the process using segmented images" (COMPROBAR el procesamiento con imágenes segmentadas).

- Elija el escaneado que desee comprobar.

- La imagen abierta ("sample_msk1.gif") muestra si el fondo se extrajo correctamente de su imagen (es decir, sin áreas saturadas, con muchos puntos). También puede evaluar la cantidad de organismos agregados en esta imagen.

CORRECTO

INCORRECTO

Algunos de los motivos típicos por lo que se obtienen imágenes de mala calidad son los siguientes:

- Demasiados organismos
 - Demasiados organismos muy grandes o mal colocados
 - Fondo deficiente (por ejemplo, sucio, con condensación, agua insuficiente) => en este caso, todas las muestras del mismo día (procesadas con el mismo fondo) presentan problemas similares
 - Calidad de la muestra deficiente (por ejemplo, sucia, con condensación, agua insuficiente)
 - Retardo insuficiente entre la vista previa y el escaneado de la muestra
- Después de comprobarlo, aparecerá esta ventana, que indica que el escaneado se acaba de comprobar ("just checked"): Puede cerrar la ventana o elegir otro escaneado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede encontrar aquí la lista de escaneados que se han comprobado:

Todos los escaneados se deben comprobar.


```
checked_files.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
List_of_checked_files
wp220240108_d1_1 20240307_1746
wp220240108_d2_1 20240307_1746
wp220240115_d1_1 20240307_1746
wp220240115_d2_1 20240307_1746
wp220240122_d1_1 20240307_1746
wp220240122_d2_1 20240307_1746
wp220240129_d1_1 20240307_1746
wp220240129_d2_1 20240307_1746
```

IMPORTANTE

La cantidad de imágenes (viñetas individuales de organismos) creadas indica la calidad de la fracción elegida con la caja Motoda para el escaneado: muestra con una cantidad insuficiente o excesiva de divisiones. Por lo tanto, deberá especificar la cantidad de imágenes en la carpeta de trabajo después del procesamiento.

Estas son las reglas que se aplican en la PIQv:

Cuando 'sample_net_mesh' \geq 500 y 'motoda_frac' es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en el subdirectorío '_work' no debe superar las 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' \geq 500 y 'motoda_frac' es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en el subdirectorío '_work' debe oscilar entre 500 y 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1 y 'motoda_frac' es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en el subdirectorío '_work' no debe superar las 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1 y 'motoda_frac' es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en el subdirectorío '_work' debe oscilar entre 500 y 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1+N o 'FracID' = tot o 'FracID' = plankton y motoda_frac es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en el subdirectorío '_work' no debe superar las 2500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1+N o 'FracID' = tot o 'FracID' = plankton y motoda_frac es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en el subdirectorío '_work' debe oscilar entre 1000 y 2500.

Si la cantidad de imágenes es demasiado alta, las **únicas justificaciones válidas** que utilizamos en la PIQv con la herramienta ZQC son las siguientes:

- suspensión de fitoplancton (algae_soup);
- bórax;
- sedimentos para entornos fangosos y arenosos (estuarios, agua dulce, etc.);
- proliferación de una especie en particular que tienda a agregarse (por ejemplo, el género *Coscinodiscus*) y especies pequeñas y transparentes (por ejemplo, Noctilucales).

Si la cantidad de imágenes no es correcta, tendrá que eliminar el escaneado y volver a hacerlo.

10. Cómo clasificar "múltiples" y llevar a cabo la separación con viñetas seleccionadas de múltiples

Las llamadas imágenes "múltiples" son imágenes que contienen objetos en contacto con un organismo y otro organismo u objeto inanimado. Estas imágenes pueden afectar a las abundancias y los biovolúmenes resultantes. Por este motivo, es necesaria una separación manual adicional en la imagen con Zooprocess.

PROCEDIMIENTO

- En el Explorador de archivos, busque en la carpeta de muestras (subcarpeta de la carpeta `_work`) viñetas que contengan objetos en contacto y **muévelas** a la subcarpeta "multiples_to_separate" (corte y pegue).

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Seleccione su proyecto y elija la herramienta "SEPARATION of touching objects on selected vignettes" (SEPARACIÓN de objetos en contacto en viñetas seleccionadas).

- Elija el escaneado que desee separar.

- Aparecerán su escaneado y la primera imagen que desee separar.

- ① Haga clic con el ratón en la primera imagen que vaya a separar. A continuación, ② haga clic y mantenga pulsada la rueda del ratón para que aparezca un punto negro en la esquina superior izquierda de la imagen. ③ Puede acercar o alejar la imagen con las teclas + y - del teclado. El puntero del ratón se convierte en una cruz, lo que le permite crear líneas de separación. Por último, haga clic en el botón "Next" (Siguiete).

- Si ha cometido un error y desea eliminar una línea, ① haga clic en el botón "Next" (Siguiente). Aparecerá la siguiente imagen. ② Haga clic en el botón "Preview" (Vista previa). Al hacerlo, aparecerá el botón "Erase" (Borrar). ③ Haga clic en el botón "Erase" (Borrar): ④ **todas** las líneas se volverán grises a medida que se vayan borrando.

- Una vez separada la última imagen, aparecerán estos mensajes. Haga clic en el botón "OK" (Aceptar). ④

INFORMACIÓN ADICIONAL

En su proyecto, la carpeta "multiple_to_separate" contiene las viñetas que se van a separar. Una vez completado el proceso de separación, tendrá un archivo "sep.gif" en la carpeta de escaneado.

El archivo "sep.gif" es una máscara de separación que muestra todas las líneas dibujadas entre los objetos que estaban en contacto en las imágenes. Esta máscara se proporcionará con la imagen escaneada en el próximo reprocesamiento.

ATENCIÓN

Aunque no haya múltiples en su escaneado, **coloque al menos una imagen en la carpeta `multiple_to_separate`** y dibuje una línea en la zona vacía al llevar a cabo la separación. Así se creará la máscara **sep.gif**, que indicará que se ha seguido todo el procedimiento para este escaneado.

Estas son las reglas que se aplican en la PIQv:

<p>Dar prioridad siempre a los objetos más raros</p> <p>múltiple<otro</p>	
---	---

<p>NO separar burbujas/detritos diminutos</p> <p>→ Esto es una cadena<Salpa</p>	
---	--

11. Reprocesamiento de las imágenes para incluir la máscara de separación

Hay que reiniciar un procesamiento para incluir la máscara de separación "sep.gif" y así crear las imágenes separadas nuevas y calcular sus mediciones morfométricas.

PROCEDIMIENTO

- Abra ImageJ/Zooprocess o haga clic en el icono Z si ImageJ ya se está ejecutando. No lo abra dos veces (si lo hace, cierre todas las instancias de ImageJ y reinícielo).

- Elija su proyecto y seleccione "CONVERT & PROCESS scanned SAMPLES in batch mode" (CONVERTIR Y PROCESAR MUESTRAS escaneadas por lotes).

- Elija la segunda opción "Process again particles from processed images to include SEPARATION MASK (images in WORK sub-folders)" (Volver a procesar partículas de imágenes procesadas para incluir MÁSCARA DE SEPARACIÓN [imágenes en subcarpetas WORK]).

- Aparecerá una ventana. Haga clic en el botón "OK" (Aceptar). Una vez completado el procesamiento, una ventana de Zooprocess mostrará un mensaje de "NORMAL END..." (FINALIZACIÓN NORMAL...). Haga clic en el botón "OK" (Aceptar) y aparecerá el menú principal.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El paso "PARTICLE PROCESS (using separation)" (PROCESAMIENTO DE PARTÍCULAS [con separación]) permite incluir la máscara de separación sep.gif, crear imágenes separadas nuevas y calcular sus mediciones morfométricas.

Se crean N imágenes *.jpg nuevas, y todos los archivos que contienen información sobre las imágenes se modifican y actualizan.

12. Modos de usuario/avanzados para un proyecto

El "modo de usuario" se establece como predeterminado al crear un proyecto. Simplifica el trabajo cotidiano limitando las opciones a las que el usuario puede acceder y previniendo la mayoría de los posibles errores manuales.

Cuando acceda a un proyecto, puede cambiar al "modo avanzado" para acceder a las herramientas de configuración y al resto de opciones. Para ello, seleccione la herramienta "SWITCH temporarily to ADVANCED mode" (CAMBIAR temporalmente al modo AVANZADO), que se encuentra en la parte inferior de la lista de opciones.

13. Control de calidad final antes de importar a EcoTaxa

Hay que revisar detenidamente los metadatos de muestreo, los datos de adquisición y los datos de procesamiento antes de la importación a EcoTaxa.

A continuación, se muestra la mayoría de los criterios comprobados por la aplicación ZQC disponible en el [sitio web de la PIQv](#).

13.1 Control de calidad de los metadatos de las muestras

- Puntos GPS (para la red horizontal, asegúrese de que el punto de inicio de GPS \neq punto final de GPS)
- Fecha y hora del muestreo: registre la fecha y la hora de muestreo con precisión
- Zmax y Zmin de la red: asegúrese de que Zmax > Zmin
- Profundidad del sustrato: asegúrese de que la profundidad > Zmax
- Compruebe la consistencia entre el tipo de red y el tamaño de malla de la red

- Compruebe la consistencia entre el volumen filtrado y la distancia abarcada por la red
- Asegúrese de que la cantidad de botes sea igual a la cantidad de códigos de barras

13.2 Control de calidad de los datos de adquisición

- El peso de fondo debe ser idéntico para todos ellos (consulte el [capítulo 5](#))
- La cantidad de subcarpetas en "work" debe triplicar la cantidad de archivos en "raw"
- Asegúrese de que haya consistencia entre los tamaños de malla de tamiz máximo y mínimo para d1/d2/tot
- Fracción Motoda: siga la regla de potencia de 2 y asegúrese de que $d1 < d2$, salvo en casos de floración de organismos grandes (incluya un comentario en esos casos)
- Compruebe la ortografía de scan_operator y submethod
- Asegúrese de que la cantidad de imágenes sea precisa

Recordatorio de las reglas aplicadas en la PIQv ([capítulo 6.2](#))

Cuando 'sample_net_mesh' \geq 500 y 'motoda_frac' es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' no debe superar las 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' \geq 500 y 'motoda_frac' es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' debe oscilar entre 500 y 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1 y 'motoda_frac' es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' no debe superar las 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1 y 'motoda_frac' es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' debe oscilar entre 500 y 1500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1+N o 'FracID' = tot o 'FracID' = plankton y motoda_frac es estrictamente igual a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' no debe superar las 2500.

Cuando 'sample_net_mesh' $<$ 500 y 'FracID' = d1+N o 'FracID' = tot o 'FracID' = plankton y motoda_frac es estrictamente superior a 1:

→ La cantidad de imágenes .jpg en la subcarpeta '_work' debe oscilar entre 1000 y 2500.

13.3 Control de calidad de los datos de procesamiento

- Asegúrese de que el peso de "raw" sea idéntico para todos ellos (consulte el [capítulo 6.3](#))
- Compruebe que se utilice el mismo tipo de marco en todos los escaneados
- Compruebe si el proceso se llevó a cabo tras la adquisición (consulte el [capítulo 8](#))
- Compruebe si se llevó a cabo el proceso de comprobación tras el procesamiento (consulte el [capítulo 9](#))
- Compruebe si se llevó a cabo la separación
- Compruebe si se llevó a cabo el procesamiento tras la separación
- Cantidad de imágenes = cantidad de líneas en ecotaxa.tsv

Anexo 1 - Ejemplo de hoja de registro

Punto B - RadeZoo

Nombre del operario
---------------------	----------------

Fecha (DD/MM/AAAA) / /
--------------------	-----------------------

Climatología	estado del mar (0-9)	velocidad del viento (nudos)	dir. viento (°)
--------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Tipo de red	WP2	Juday-Bogorov	Régent
Identificador de muestra	wp2..... ...	jb.....	rg.....

Profundidad registrada m m m
Hora (UTC hh:mm) : : :
Caudalímetro INICIO
GPS	lat. °' (N/S)	lat. °' (N/S)	lat. °' (N/S)
	lon. °' (E/O)	lon. °' (E/O)	lon. °' (E/O)
Cable	velocidad (m/s)	velocidad (m/s)	velocidad (m/s)
	longitud (m)	longitud (m)	longitud (m)

	ángulo (°)	ángulo (°)	ángulo (°)
	***	***	***
Caudalímetro FIN

Tipo de red	WP2	Juday-Bogorov	Régent
-------------	-----	---------------	--------

Códigos de barras	*	*	*
	*	*	*
	*	*	*

* Cada frasco debe tener su propio código de barras, aunque haya varios frascos para la misma red (por ejemplo, cuando hay demasiado plancton en el extremo de la red de arrastre para solo un frasco).

Comentarios generales

Anexo 2 - Zona de escaneado de detección de bordes

